

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 В МИРОВОМ
МАСШТАБЕ****Саъдуллоева Р.С., Мирзоева М.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данная статья посвящена анализу текущего уровня изученности пандемии COVID-19 на глобальном уровне. В работе рассматриваются основные направления научных исследований, охватывающих эпидемиологические аспекты, распространение вируса, методы диагностики, лечения и профилактики, а также социально-экономические последствия пандемии. Особое внимание уделено межстрановым различиям в подходах к борьбе с вирусом, а также эффективности различных стратегий управления кризисом. На основе анализа научных публикаций, международных отчётов и статистических данных выявлены ключевые достижения в понимании природы вируса SARS-CoV-2, а также обозначены пробелы, требующие дальнейшего изучения.

Ключевые слова: заболеваемость COVID-19; заболеваемость SARSCoV-2; Этиология COVID-19; Патогенез COVID-19; Пандемия коронавируса; клинические проявления при коронавирусной инфекции; ситуация в мире.

**THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON THE COVID-19 PANDEMIC ON A GLOBAL
SCALE****Sadulloeva R.S., Mirzoyeva M.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the current level of knowledge of the COVID-19 pandemic at the global level. The work examines the main areas of scientific research covering epidemiological aspects, the spread of the virus, diagnostic methods, treatment and prevention, as well as the socio-economic consequences of the pandemic. Particular attention is paid to the differences in approaches to combating the virus across countries, as well as the effectiveness of various crisis management strategies. Based on the analysis of scientific publications, international reports and statistical data, key achievements in understanding the nature of the SARS-CoV-2 virus are identified, as well as gaps requiring further study.

Key words: incidence of COVID-19; incidence of SARSCoV-2; Etiology of COVID-19; Pathogenesis of COVID-19; Coronavirus pandemic; clinical manifestations of coronavirus infection; situation in the world.

**COVID -19 ПАНДЕМИЯСИНИНГ ДУНЁ БЎЙЛАБ ЎРГАНИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ХОЛАТИ****Саъдуллоева Р.С., Мирзоева М.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада COVID -19 пандемиясининг глобал миқёсдаги ҳозирги билим даражаси таҳлил қилинади. Ишда эпидемиологик жиҳатлар, вирус тарқалиши, диагностика усуллари, даволаш ва олдини олиш, шунингдек, пандемиянинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларини қамраб олувчи илмий тадқиқотларнинг асосий йўналишлари кўриб чиқилган. Мамлакатлар бўйлаб вирусга қарши курашиш ёндашувларидаги фарқларга, шунингдек, инқирозни бошқариш бўйича турли стратегиялар самарадорлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Илмий наирлар, халқаро ҳисоботлар ва статистик маълумотлар таҳлили асосида SARSCoV-2 вируси табиатини тушунишидаги асосий ютуқлар, шунингдек, қўшимча ўрганишни талаб қилувчи камчиликлар аниқланди.

Калит сўзлар: COVID -19 билан касалланиш; SARSCoV-2 билан касалланиш; COVID -19 этиологияси; COVID -19 патогенези; Коронавирус пандемияси; коронавирус инфекциясининг клиник кўринишлари; дунёдаги вазият.

e-mail: mirzayeva4353@gmail.com

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний – от

легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома [1]. Коронавирусами патогенными для человека являются HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-NKU1, они вызывают симптомы ОРВИ. К возбудителям тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС) и Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС) относятся вирусы вида SARS-CoV и MERS-CoV. В конце декабря 2019 года в Китае обнаружили новый коронавирус 2019-nCoV. Инфекция быстро распространилась за пределами КНР. По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 мая во всем мире заразилось 4,4 млн человек (+87572 человек за сутки), выздоровело 1,6 млн, летальные исходы составили 297 тыс. человек (+5193 человек за сутки). В России на 14 мая зарегистрировано 252 тыс. случая заражения, выздоровело 53 тыс. человек (+5527 человек за сутки), умерло 2305 человек (+93 человек за сутки)[2]. Лидирующим регионом является Московская область, в частности город Москва с 130588 подтвержденным случаем заражения. 511 Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2020 На территории Приморского края на 14 мая зарегистрировано 1057 случаев заражения (+49 человек за сутки), что составляет 0,41% от числа заразившихся в России. Из них выздоровело 307 человек (+27 человек за сутки), умерло 12 (+0 человека за сутки).

Первых 2 случая заражения были зарегистрированы 24 марта [3]. Статистика заболеваемости, выздоровления и смертности от COVID-19 по Приморскому краю Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,42 млн человек. На втором месте находится Россия. Великобритания занимает третье место с 230 тыс. заразившихся. Испания находится на четвертом месте (230 тыс. человек). Италия занимает пятое место – 222 тыс. случаев [4]. По ее словам, такие выводы были сделаны после начала исследований иммунитета у медицинских работников в Москве — число обследованных отечественной тест-системой составило более 3,2 тыс. человек. Коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Среди обвиняемых и осужденных заболевание лабораторно подтвердили у 40 человек. Как рассказали во ФСИН, среди них нет пациентов, «у которых заболевание протекает в тяжелой форме».

Человеком при кашле или чихании, или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного. Этиология. Коронавирусную инфекцию вызывают РНК-геномные вирусы рода *Coronaviridae*. Коронавирус окружен суперкапсидом, который пронизан редко расположенными шипами, имеющими строение тонких шеек и расположенных на них шарообразных головок, что по внешнему виду напоминает корону. Для человека болезнетворными являются респираторные и кишечные коронавирусы. Чаще всего встречается респираторная разновидность заболевания, которая обычно диагностируется, как острая респираторная вирусная инфекция[5]. Также источником коронавируса могут быть некоторые животные (обезьяны, птицы, змеи и другие). Источником нового типа возбудителя (2019-nCoV) стали, предположительно, летучие мыши. При этом в настоящее время нет данных о том, что домашние животные (такие, как собаки или кошки) могут переносить коронавирус 2019-nCoV. У людей восприимчивость к коронавирусу очень высокая, заболеванию подвержены все возрастные группы. Антигенная разнородность вирусов обуславливает значительную частоту повторного инфицирования возбудителями других серологических типов [7]. Вирусы неустойчивы во внешней среде. Они мгновенно погибают при температуре свыше 56 градусов, разрушаются под действием хлороформа, формалина, этилового спирта или эфира. Коронавирус хорошо переносит замораживание [6]. Новая коронавирусная инфекция особенно опасна, и может быть смертельна, для пожилых людей и/или людей, имеющих сопутствующие заболевания. В частности, люди старше 65 лет более подвержены риску заболеть и умереть от новой коронавирусной инфекции, чем более молодые[8]. Люди, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями легких, почек, печени, артериальной гипертензией, онкологическими заболеваниями, люди с ослабленной иммунной системой также более уязвимы для этой инфекции. Объединение нескольких факторов (возраст + одно или несколько сопутствующих заболеваний) приводит к значительному повышению рисков.

Патогенез. На сегодняшний день патогенетические механизмы развития коронавирусной инфекции изучены недостаточно. Входными воротами для инфекции является слизистая оболочка верхних дыхательных путей, диффузное повреждение альвеолоцитов[9]. Развивается вирусная пневмония, при этом вирус вызывает повышение проницаемости клеточных мембран и усиленный транспорт жидкости, богатой альбумином, в интерстициальную ткань лёгкого и просвет альвеол – развивается интерстициальный и альвеолярный отек. При этом разрушается сурфактант, что ведёт к коллапсу альвеол, в результате резкого нарушения газообмена развивается острый респираторный дистресс-синдром (40% летальность)[11]. При фекально-оральном механизме передачи заболевание проявля-

ется в виде поражения желудочно-кишечного тракта, вирус размножается в энтероцитах кишечника. Заболевание сопровождается синтезом антител, которые не гарантируют защиты от повторного заражения [10]. Клинические проявления. Для большинства коронавирусных инфекций инкубационный период ограничен 2-3 сутками. Однако, для коронавируса 2019-nCov этот период может составлять от 1 до 14 дней (в среднем 10 дней). На протяжении всего этого периода человек может заражать других. Протекает заболевание, чаще всего, как обычный грипп, парагрипп или любая другая острая респираторная инфекция со всеми характерными для них признаками [12]. Оценка ситуации в мире. С начала вспышки болезни в Китае произошло около 150 изменений, говорится в статье, опубликованной группой китайских ученых в журнале *National Science Review*. Ученые проанализировали 103 публично доступных генома SARS-CoV2 (Covid-19) и обнаружили уже 149 изменений в штамме. Большинство из них произошли в последнее время. Как показало исследование, коронавирус уже выделился в два подтипа: наиболее часто встречающийся L (70 процентов) и S, доля которого составляет 30%. Ученые отмечают, что подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако к началу января его частота снизилась. По мнению авторов доклада, человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на этот подтип, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. С другой стороны, сравнительная распространенность подтипа S, который эволюционно старше и менее агрессивен, вероятно, возросла в силу более слабого селективного давления. "Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, — изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен, чем подтип S, а также о том, что вмешательство человека изменило относительную распространенность подтипов L и S вскоре после вспышки", — говорится в статье.

Список литературы:

1. World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> Accessed: 28 Sept. 2021.
2. Oblokulov A.R., Musaeva D.M., Elmuradova A.A. (2020) Clinical and epidemiological characteristics of the new coronavirus infection (COVID-19). // *New Day in Medicine*. №2 (30/2) p.110-115.
3. Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D et al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up. *JACC*. 2020. doi:10.1016/j.jacc.2020.04.031.
4. Cao Y., Liu X., Xiong L. et al. Imaging and clinical features of patients with 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.*, 2020; doi: 10.1002/jmv.25822.
5. Iba T., Levy J.H., Levi M. и соавт.: Coagulopathy of coronavirus disease 2019. *Crit. Care Med.*, 2020; doi: 10.1097/CCM.0000000000004458.
6. Levi M., Thachil J., Iba T., Levy J.H.: Coagulation abnormalities and thrombosis in patients with COVID-19. *Lancet Haematol*. 2020; 7: e438–e440.
7. Wang D, Hu B, Hu C et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*. 2020.
8. Chen N, Zhou M, Dong X. et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet*.2020;395:507-513.
9. Han H, Yang L, Liu R et al. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-CoV-2 infection. *Clin Chem Lab Med*.2020;58:1116-1120.
10. Tao J, Song Z, Yang L. et al. Emergency management for preventing and controlling nosocomial infection of 2019 novel coronavirus: implications for the dermatology department. *Br J Dermatol*. 2020;182:1477-1478.
11. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost*. 2020; 18(4): 844–847.
12. Huan H., Lan Y., Liu R., et al. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-Cov2 infection. *Clin Chem Lab Med*. 2020; 58(7): 1116–1120. DOI: 10/1515/cclm-2020-0188.

Для цитирования: Саъдуллоева Р.С., Мирзоева М.Р. Современное состояние изучения пандемии COVID-19 в мировом масштабе // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 581–583. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17225893>